

FUQOROLIK ISHLARINI SUD MUHOKAMASIGA TAYYORLASH BO‘YICHA PROTSESSUAL XARAKATLAR

Yernazar Kalimbetov

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
“Fuqorolik va biznes huquqi” kafedrası o‘qituvchisi
aidoskurbanbaev@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada fuqarolik ishlarini sud muhokamasiga tayyorlash, sudyaning ishni sud muhokamasiga tayyorlash bo‘yicha harakatlari, Prokurorning sud protsessida ishtirok etishi tartibi keltirib o‘tilgan. Fuqarolik ishlarida muammolarni aniqlash va bartaraf etish maqsadida milliy qonunchilik sohasi chuqur o‘rganilgan va undagi bo‘shliqlar, normalarning o‘zaro muvofiqligi, amaliyotga to‘g‘ri tatbiq etilishi ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Fuqorolik ishlarini ko‘rish va hal qilish muddatlari, sud majlisi, sud muzokaralari, sud majlisini ochish, prokuror fikri.

Abstract: The article describes the preparation of civil cases for trial, the actions of the judge in preparing the case for trial, the procedure for the Prosecutor's participation in the trial. In order to identify and eliminate problems in civil affairs, the field of national legislation has been thoroughly studied, and gaps in it, mutual compatibility of norms, and correct implementation in practice have been shown.

Key words: Civil cases hearing and settlement terms, court session, court negotiations, opening court session, prosecutor's opinion.

Kirish

Fuqarolik protsessual huquqi mamlakatimiz huquq tizimining tarkibiy qismi sifatida huquqning aksariyat tarmoqlari bilan o‘zaro aloqador hisoblanadi. Ayniqsa, fuqarolik protsessual huquqi moddiy huquq bilan uzviy aloqada bo‘lib, o‘z navbatida, moddiy huquq normasida nazarda tutilgan majburiyatlar boshqa shaxslar tomonidan amalga oshirilmagan taqdirda huquqni sud orqali himoya qilishning, boshqacha qilib aytganda, fuqarolik, mehnat, oila, ma‘muriy va boshqa majburiyatlarni majburiy ravishda amalga oshirishning muhim shakli sifatida e‘tirof etiladi. Bundan tashqari, sud yuzaga kelgan fuqarolik ishini moddiy huquq normasi asosida hal etadi. Biroq, moddiy va protsessual huquq sohalari o‘zaro mustaqil va tartibga solish predmeti va uslubiga ko‘ra turlicha hisoblanadi.

Fuqarolik ishlari bo‘yicha sudlarning asosiy vazifasi fuqarolarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy huquqlari, erkinliklari, qonuniy manfaatlarini himoya qilish, shuningdek, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, jamoat birlashmalarining huquq va manfaatlarini himoya qilishdan iborat. Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish

organlari. Ushbu maqsadlarga erishish uchun fuqarolik sudlari fuqarolik ishlarini to'g'ri va o'z vaqtida ko'rib chiqishlari va hal etishlari kerak. Bu Fuqarolik protsessual kodeksi va qonunlar bilan tartibga solinadi [1].

Sudlar tomonidan fuqarolik ishlarini ko'rish jarayonida Fuqarolik protsessual kodeksida belgilangan protsessual intizomga rioya etilishi fuqarolik ishlarini o'z vaqtida va adolatli hal etish imkonini beradi. Shuningdek, taraflar har bir tarafdin protsess ishtirokchilarining huquq va majburiyatlaridan adolatli foydalanishga majburdir, bu esa jarayonda ortiqcha vaqt va mablag'larning oldini oladi hamda ish yuritish samaradorligini oshiradi. Binobarin, protsessual majburlov choralari tizimining to'g'ri yo'lga qo'yilgani sudlar faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Yuqoridagi tahlildan kelib chiqib aytish mumkinki, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 144-moddasi birinchi xatboshisi quyidagi mazmundagi: o'rniga "Agar ushbu Kodeksning 313-moddasiga muvofiq ushbu Kodeksda nazarda tutilgan yoki sud zarur deb topgan hollarda sud muhokamasida ishtirok etishga yoki sudga kelishga majburdir». Chunki ayrim hollarda sud majlisida guvoh, ekspert yoki mutaxassisning ishtirok etishini zarur deb hisoblaydi. Bunday holda, Fuqarolik protsessual kodeksida ushbu shaxslarga nisbatan majburlov choralari nazarda tutilmagan, shuning uchun protsessual majburlov choralari qo'llash mumkin emas. Protsessual majburlov choralari qo'llash faqat sudyaning vakolatiga kiradi.

Sudya arizani qabul qilish va ish qo'zg'atish to'g'risida ajrim chiqarganidan so'ng ishni o'z vaqtida va to'g'ri ko'rib chiqish hamda hal qilish maqsadida uni sud muhokamasiga tayyorlaydi. Sudya arizani ish yuritishga qabul qilish va ish qo'zg'atish to'g'risida ajrim chiqarganidan so'nggina, ishni sud muhokamasiga tayyorlashga kirishishi shart. Sud muhokamasiga tayyorlashning har bir vazifasi protsess ushbu bosqichining majburiy belgisi hisoblanadi. Tayyorlash vazifalaridan birortasi bajarilmasligi sud muhokamasining asossiz cho'zilishiga va sud xatoligiga olib kelishi mumkin. Ishni sud muhokamasiga tayyorlash u yoki bu toifadagi ishlar (mehnat, oila, uy-joy, yer va boshqalar)ning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim [2].

Taraflar huquqiy munosabatlarining xarakterini va ishni ko'rishda amal qilinishi lozim bo'lgan qonunni aniqlashda, ular da'vo predmeti va asosi, javobgarning o'ziga nisbatan qo'yilgan talabga e'tirozlari, ishni to'g'ri hal qilish uchun ahamiyatga ega bo'lgan boshqa holatlardan kelib chiqib belgilanishini nazarda tutmoq lozim. Faktik holatlar da'voning asosi bo'lganligi sababli, da'vogar tomonidan da'voning asosi sifatida aniq qonun normasi ko'rsatilishi, ishni hal qilishda sud qaysi qonun (qonun hujjati)ga amal qilishi lozimligi haqidagi masalani hal qilmaydi.

Ishni sud muhokamasiga tayyorlash vazifalari quyidagilardan iborat:

tafaflarning huquqiy munosabatlarni va ishni ko‘rishda amal qilinishi lozim bo‘lgan qonunni aniqlash;

tafaflarning talablari va e‘tirozlarini asoslovchi faktlarni, shuningdek nizoni to‘g‘ri hal etish uchun ahamiyatga ega bo‘lgan boshqa faktlarni aniqlash;

ishni hal qilish uchun zarur bo‘lgan dalillar doirasini aniqlash va ularning o‘z vaqtida sud majlisiga taqdim etilishini ta‘minlash; ishda ishtirok etishi mumkin bo‘lgan shaxslar tarkibi to‘g‘risidagi masalani hal qilish;

tafaflar, ishda ishtirok etuvchi boshqa shaxslar tomonidan zarur bo‘lgan dalillarni taqdim etilishi;

tafaflarni yarashtirish.

Ishni sud muhokamasiga tayyorlash muddatlari. Fuqarolik ishlarini sud muhokamasiga tayyorlash ariza qabul qilingan va fuqarolik ishi qo‘zg‘atilgan kundan e‘tiboran o‘n kunlik muddatdan kechiktirmay amalga oshirilishi kerak. Alohida hollarda, bu muddat o‘ta murakkab ishlar bo‘yicha sudyaning asoslantirilgan ajrimiga binoan yigirma kunga uzaytirilishi mumkin, bundan aliment undirish haqidagi, mayib bo‘lganlik yoki sog‘liqqa boshqacha tarzda shikast yetkazilganligi, shuningdek boquvchisining vafot etganligi munosabati bilan yetkazilgan zararining o‘rnini qoplash hamda mehnatga oid huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan talablar to‘g‘risidagi ishlar mustasno.

Taraflarni yarashtirish fuqarolik sud ishlarini yuritishning barcha bosqichlarida amalga oshirilishi mumkinligini inobatga olib, sudya ishni sud muhokamasiga tayyorlash bosqichida taraflarga kelishuv bitimini tuzish orqali nizoni o‘zaro to‘liq yoki qisman hal etishlari mumkinligi va kelishuv bitimi tuzish afzalliklari va oqibatlarini tushuntirishi lozim. Ishni sud muhokamasiga tayyorlash jarayonida taraflar so‘roq qilinganida FPKning 276-moddasiga muvofiq bayonnoma tuziladi.

Bayonnomada sana, so‘roq boshlangan va yakunlangan vaqt, ish yurituvchi bo‘lgan sudning nomi, sudya va sudya yordamchisining familiyasi, ismi va otasining ismi, so‘roq qilinayotgan tarafga oid ma‘lumotlar, tarafga protsessual huquq va majburiyatlari tushuntirilganligi, u tomondan berilgan tushuntirish va arz qilingan talablar yoxud e‘tirozlarini asoslantiruvchi dalillar ko‘rsatiladi. Taraflar o‘zlarining talablari va e‘tirozlarini qaysi dalillar bilan tasdiqlashi mumkinligini, dalillarni taqdim qilishda qanday qiyinchiliklar mavjudligini aniqlashda, sudya taraflar va ishda ishtirok etuvchi boshqa shaxslarga sud dalillar to‘plash va talab qilishda ularning iltimosnomasiga ko‘ra ko‘maklashishini tushuntiradi.

Har tomonlama va obyektiv sud muhokamasini ta‘minlash maqsadida, o‘zaro bog‘liq e‘tirozlarga aniqlik kiritish, shuningdek ish bo‘yicha kelishuv bitimini tuzish uchun taraflar bir vaqtning o‘zida chaqirilishi mumkin.

Ishni sud muhokamasiga tayyorlash haqidagi ajrim ishning keyingi harakatlanishiga to‘sqinlik qilmasligi bois, uning ustidan shikoyat berilmaydi. Sudya ishni sud muhokamasiga tayyorlash tartibida quyidagi harakatlarni amalga oshiradi:

1) ishga uchinchi shaxslarning jalb etilishi yoki kirishishi to‘g‘risidagi masalani hal qiladi va ishda ishtirok etishiga yo‘l qo‘yilgan, mustaqil talablar bilan arz qiluvchi uchinchi shaxslarni ushbu Kodeksning 203-moddasiga muvofiq so‘roq qiladi;

2) ishni ko‘rishda vakillarning qatnashishi masalasini hal qiladi;

3) ishda prokurorning ishtirok etishi to‘g‘risidagi va sud protsessida ishtirok etish uchun tegishli davlat boshqaruvi organini jalb etish haqidagi masalani hal qiladi;

4) sherik da‘vogarlarning, sherik javobgarlar va uchinchi shaxslarning ishga kirishishi to‘g‘risidagi masalani hal qiladi, shuningdek ishga daxldor bo‘lmagan javobgarni almashtirish haqidagi masalani hal qiladi;

5) guvohlarni sud majlisiga chaqirish to‘g‘risidagi masalani hal qiladi;

6) tashkilotlardan yoki fuqarolardan yozma va ashyoviy dalillarni talab qilib oladi yoki ishda ishtirok etuvchi shaxslarga sudga taqdim etish uchun bu dalillarni olishga doir so‘rovlar beradi;

7) ishda ishtirok etuvchi shaxslarning fikrlarini inobatga olgan holda, ekspertiza tayinlash va mutaxassis jalb etish to‘g‘risidagi masalani hal qiladi;

8) kechiktirib bo‘lmaydigan hollarda, ishda ishtirok etuvchi shaxslarni xabardor qilgan holda, joyga chiqib ko‘zdan kechirishni amalga oshiradi;

9) boshqa sudlarga sud topshiriqlari yuboradi;

10) ishda ishtirok etuvchi shaxslarga ularning protsessual huquqlari va majburiyatlarini tushuntiradi;

11) bir turdagi ishlarni birlashtirish va bir nechta talabni alohida ish yuritishga ajratish to‘g‘risidagi masalani hal qiladi;

12) da‘voni va dalillarni ta‘minlash masalasini hal qiladi;

13) taraflarni yarashtirish choralarini ko‘radi;

14) sud majlisini videokonferensaloqa rejimida o‘tkazish to‘g‘risidagi masalani hal qiladi va ishda ishtirok etuvchi shaxslarga bunday sud majlisida ishtirok etish huquqini tushuntiradi [3].

Sudyaning ishni sud muhokamasiga tayyorlash bo‘yicha harakatlari sudya tomonidan ishda ishtirok etuvchi shaxslarni chaqirmagan holda ajrim bilan rasmiylashtiriladi. Sudya ish yetarli darajada tayyorlangan deb topgach, uni sud majlisida muhokama qilishga tayinlash to‘g‘risida ajrim chiqaradi hamda taraflar va sud protsessining boshqa ishtirokchilarini ishni ko‘rish vaqti va joyi haqida xabardor qilish yuzasidan choralar ko‘radi.

Sudyaning yordamchisi (katta yordamchisi) sudyaning topshirig‘iga binoan quyidagi harakatlarni amalga oshiradi:

- 1) sudyaga kelib tushgan arizalarni o'rganadi va ularni ko'rish yuzasidan takliflar kiritadi, sud hujjatlari loyihalarini tayyorlaydi;
- 2) ishni sud muhokamasiga tayyorlash vazifalarini hal qilishda, shu jumladan ishda ishtirok etuvchi shaxslar doirasini aniqlashda va boshqa shaxslarni jalb qilish to'g'risidagi masalani hal etishda ishtirok etadi;
- 3) sud protsessini tayyorlashni va o'tkazishni tashkil etishda ishtirok etadi;
- 4) arizalar va murojaatlar, shuningdek ko'rilishi keyinga qoldirilgan yoki ish yuritish to'xtatib turilgan ishlar o'z vaqtida ko'rilishi ta'minlanishini tashkil etadi;
- 5) taraflar va protsessning boshqa ishtirokchilarini ishni ko'rish vaqti va joyi haqida xabardor qiladi [4].

Sud muhokamasi ishni sud muhokamasiga tayyorlash to'g'risidagi ajrim chiqarilgan kundan e'tiboran 1 oydan oshmagan muddatda tugallanishi kerak. Alohida hollarda, sud muhokamasining muddati sud raisi tomonidan 1 oydan oshmagan muddatga uzaytirilishi mumkin. Saylov komissiyasining xatti-harakatlari (qarorlari) ustidan berilgan shikoyat sud tomonidan shikoyat berilgan kundan e'tiboran uch kundan kechiktirmay ko'rib chiqilishi, agar saylovga olti kundan kam vaqt qolgan bo'lsa, darhol ko'rib chiqilishi lozim.

Shikoyat sud tomonidan arizachini va tegishli saylov komissiyasining vakilini, shuningdek, prokurorni, agar shikoyat arizachiga emas, balki boshqa fuqaroga daxldor bo'lsa, o'sha shaxsni ham chaqirgan holda ko'rib chiqiladi. Bu shaxslarning kelmasligi ishni ko'rib chiqishga to'sqinlik qilmaydi. Sudning hal qiluv qarori chiqarilishi bilan oq darhol tegishli saylov komissiyasiga va arizachiga topshiriladi. Ish muhokamasi sud majlisida amalga oshiriladi. Sudning majlisi videokonferentsaloqa rejimida o'tkazilishi mumkin. Sud tashabbusiga ko'ra yoki ma'muriy sud ishlarini yuritish ishtirokchilarining iltimosnomasiga ko'ra sud majlisining audio- yoki videoyozuvi amalga oshirilishi mumkin.

Konstitutsiyaviy vazifalarni amalga oshirishning muhim usullaridan biri sudda boshqa shaxslarning huquqlarini himoya qilib ishtirok etishidir. Shuning uchun ham boshqa shaxslarning huquqlarini himoya qiluvchi davlat boshqaruv organlarining fuqarolik protsessida ishtirok etishini demokratiyaning tantanasi yoki muhim ko'rinishi deb baholashimiz mumkin.

Xulosa

Shu ma'noda boshqa shaxslarning huquqlarini himoya qiluvchi davlat boshqaruvi organlari, tashkilotlar va ayrim fuqarolarning fuqarolik protsessida ishtirok etishining ahamiyati beqiyos. Sudlarda ishtirok etish orqali davlat boshqaruvi organlari va boshqa tashkilotlar amalda qonunlarning ijrosini, ya'ni qonunlarning ustuvorligini ta'minlashga xizmat qiladilar. Boshqa shaxslarning huquqlarini himoya qiluvchi davlat boshqaruvi organlarining fuqarolik protsessida ishtirok etishining yana muhim ahamiyatga ega bolgan tomoni shundan iboratki, ushbu organlar o'z ishtiroklari orqali,

ish yuzasidan xolisona o'z xulosalarini berish bilan ishi bo'yicha qonuniy, asosli va adolatli hal qiluv qarorlarining chiqarilishida sudlaiga ko'maklashadilar. Fuqarolik protsessi ishtirokchilari va sudda ko'rilayotgan fuqarolik ishlariga aloqasi bo'mgan boshqa shaxslar ham sud tomonidan jarimaga tortilishlari mumkin. Sud jarimalarini solishdan ko'zlangan asosiy maqsad sudda fuqarolik ishlarini o'z vaqtida va to'g'ri ko'rilishini ta'minlash, sud protsessida belgilangan tartibni saqlash hamda ishda ishtirok etuvchi shaxslarning o'z zimmlaridagi protsessual burchlarni bajarilishini ta'minlashdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. Sh. Shorahmetov. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksiga sharhlar. T., TDYI, 2010.
2. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi. Rasmiy nashr. T., O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, 2008.
3. M.M. Mamasiddiqov Fuqarolik protsessual huquqi. Darslik. Umumiy qism. T., TDYI, 2010.
4. M.M. Mamasiddiqov, M. Karimov. Fuqarolik protsessida prokuror ishtiroki. O'quv-amaliy Qo'llanma. (Prof. Sh. Sh. Shorahmetov tahriri ostida). T., AQHMI, 2008
5. M.M. Mamasiddiqov Fuqarolik protsessual huquqi. Darslik. Umumiy qism. T., TDYI, 2010.
6. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining qarori, 24.08.2018 yildagi 26-son
7. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi